

Actual aspects of financial analysis of the activities of enterprises under martial law in Ukraine

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of determining the mechanism for conducting financial analysis at Ukrainian enterprises during martial law.

The aim of the research is to study the regulatory framework that determines the features of financial analysis of the activities of enterprises in the conditions of martial law in Ukraine.

Research methods. In the process of writing the article, general scientific and special methods for studying economic phenomena and processes were used, which are inherent in the study of financial analysis of the activities of enterprises under martial law.

Results of the investigation. Because of writing the article, it was found that the beginning of a full-scale invasion of Russia into the territory of Ukraine brought fundamental changes in all spheres of life. It is determined that from February 24, 2022 all enterprises are simply trying to survive by retaining the minimum number of employees necessary for their normal functioning in the conditions of hostilities. It has been proven that when preparing financial statements and conducting general financial analysis, enterprises need to take into account the impact of war on the continuity of their activities and, if possible, conduct a sensitivity analysis of several possible scenarios. It was determined that now, due to the instability of the country's economic sphere, new obstacles arise in the way of the functioning of enterprises, namely, unjustified risks, unforeseen expenses, losses of enterprises due to the conduct of hostilities. It is established that all enterprises, depending on the impact of the war on their business, which will depend on the specific circumstances of the enterprise, must disclose in the notes to the financial statements information about the potential impact on the next reporting period. In addition to the impact on business continuity, enterprises must constantly review all areas of financial accounting that are affected by the uncertainty of judgments and estimates.

Scope of the results. Finance, Financial analysis, Financial accounting, Enterprise efficiency, Financial diagnostics, Management, Risk management, Entrepreneurship.

Conclusions. It was determined that when preparing financial statements and conducting a general financial analysis, all enterprises must necessarily take into account the impact of the war on their activities. It was established that the Council of the Audit Chamber of Ukraine issued an information letter on the impact of the military aggression of the Russian Federation on financial reporting and audit reports, according to which all enterprises are required to prepare financial statements based on accounting data, which in turn are based on the principles defined by the applicable conceptual framework. It has been proved that during the period of martial law or a state of war, as well as within three months after its completion, individuals, individuals – entrepreneurs, legal entities are not subject to administrative and criminal liability for failure to submit or late submission of reports and documents specified in subparagraph 1 paragraph 1 of Law No. 2115–IX. It is established that after the end of martial law, regulated information is disclosed by issuers of securities within the following periods: annual regular information for 2021 of the reporting year is disclosed within 90 days after the end of martial law; interim regular information for the respective quarter of 2022 is disclosed together with annual regular information for 2021; special information about facts that have arisen during the period of martial law shall be disclosed within 30 days after the end of the martial law.

Key words: financial analysis, enterprise, martial law, regulatory framework, financial accounting, country, National Bank of Ukraine.

КОНОНЕНКО Г.І.

Актуальні аспекти фінансового аналізу діяльності підприємств під час воєнного стану в Україні

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти визначення механізму проведення фінансового аналізу на підприємствах України в період воєнного стану.

Метою дослідження є: дослідження нормативної бази, що визначає особливості проведення фінансового аналізу діяльності підприємств в умовах воєнного стану в Україні.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано загально–наукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ та процесів, які притаманні дослідженню фінансового аналізу діяльності підприємств в умовах воєнного стану.

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України приніс докорінні зміни в усіх сферах життєдіяльності. Визначено, що від 24 лютого 2022р. всі підприємства намагаються просто вижити, утримавши ту кількість працівників, яка є мінімально необхідною для їх нормального функціонування в умовах військових дій. Доведено, що під час складання фінансової звітності та проведення загального фінансового аналізу підприємствам необхідно враховувати вплив війни на безперервність їхньої діяльності та за можливості проводити аналіз чутливості кількох можливих сценаріїв. Визначено, що від тепер через нестабільність економічної сфери країни з'являються нові перепони на шляху функціонування підприємств, а саме невиправдані ризики, непередбачені витрати, збитки підприємств через ведення військових дій. Встановлено, що всі підприємства, залежно від впливу війни на їхній бізнес, який буде залежати від конкретних обставин суб'єкта господарювання, мають розкрити у примітках до фінансової звітності інформацію щодо потенційного впливу на наступний звітний період. Крім впливу на безперервність діяльності підприємства повинні постійно переглядати всі сфери фінансового обліку, які знаходяться під впливом невизначеності суджень та оцінок.

Галузь застосування результатів. Фінанси, Фінансовий аналіз, Фінансовий облік, Ефективність діяльності підприємств, Фінансова діагностика, Управління, Ризик–менеджмент, Підприємництво.

Висновки. Визначено, що під час складання фінансової звітності та проведення загального фінансового аналізу всі підприємства повинні обов'язково враховувати вплив війни на свою діяльність. Встановлено, що Рада аудиторської палати України видала інформаційний лист щодо впливу військової агресії російської Федерації на фінансову звітність та аудиторські звіти, відповідно до якого всі підприємства зобов'язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку, який у свою чергу ґрунтуються на принципах, визначених застосовною концептуальною основою. Доведено, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та документів, визначених підпунктом 1 пункту 1 Закону № 2115–ІХ. Встановлено, що після завершення дії воєнного стану регульована інформація розкривається емітентами цінних паперів в наступні строки: річна регулярна інформація за 2021 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; проміжна регулярна інформація за відповідний квартал 2022 року розкривається разом з річною регулярною інформацією за 2021 рік; особлива інформація про факти, що виникли протягом строку дії воєнного стану, розкривається протягом 30 днів після завершення дії воєнного стану.

Ключові слова: фінансовий аналіз, підприємство, воєнний стан, нормативна база, фінансовий облік, країна, національний банк України.

Formulation of the problem. The beginning of the full-scale invasion of Russia on the territory of Ukraine brought radical changes in all spheres of life. Therefore, as the main goal of enterprises of all forms of ownership is to obtain maximum profit and optimize costs, the war adjusted these tasks. Now, from February 24, 2022 all enterprises are trying to simply survive, keeping the number of employees that is minimally necessary for their normal functioning in the conditions of military operations. When preparing financial statements and con-

ducting general financial analysis, companies need to consider the impact of war on the continuity of their activities and, if possible, conduct a sensitivity analysis of several possible scenarios. The need for this arises because it is necessary to establish whether there is a material uncertainty regarding the ability of enterprises to continue their activities on a going concern basis. From now on, due to the instability of the country's economic sphere, new obstacles appear in the way of the functioning of enterprises: unjustified risks, unforeseen costs,

losses of enterprises due to the conduct of military operations.

Analysis of research and publications on the problem. Financial analysis is quite important for the functioning of every enterprise, especially in wartime conditions. Such a large number of economists have devoted their works to this issue, including: V. Borokhvostov, L. Burdonos, O. Velychko, O. Dolynska, O. Zorina, L. Ivanchenkova, T. Kalinesku, A. Kuznietsova, N. Kuprina, V. Ladyzhets, Yu. Lutsyk, O. Petrakovska, T. Stupnytska, L. Skurinevska, S. Sliusar, S. Terenchuk, L. Fedoryshyna, H. Chmeruk, O. Yurchenko and others.

Presenting main material. In pre-war times, before the start of a full-scale invasion, all enterprises, in order to obtain high profits and maintain a competitive position in the market, had to constantly analyze the results of their activities in the past and make a forecast for the future. For this, they used effective mechanisms for managing the company's financial condition, where the key element was financial analysis. The main task of financial analysis was and still is – analysis of the external and internal environment, comparison of the results of the company's activities with similar results of the main competitors on the market, identification of the main factors and threats of possible bankruptcy and other risks in the company's activities [13; 14; 15]. Now the situation is changing, since the war in Ukraine affected all spheres of economy. Thus, the Council of the Audit Chamber of Ukraine issued an information sheet on the impact of the military aggression of the Russian Federation on financial reporting and audit reports [1]. According to the letter [1], all enterprises are obliged to prepare financial statements based on accounting data.

Accounting and financial reporting are based on the principles defined by the applicable conceptual framework. The issues of organization of accounting at the enterprise belong to the competence of its owner (owners) or authorized body (official) in accordance with the legislation and founding documents. The war can affect the ability of authorized persons to ensure the organization of accounting and recording of the facts of all economic transactions [17; 18]. The economic consequences of the war can affect the financial reporting of enterprises due to the following factors (Fig. 1) Fig. 1. Shows that these factors can change, so this impact needs to be reviewed regularly, since the further development, duration and impact of war cannot be predicted. It is also necessary to fully comply with the applicable accounting standards (IFRS or GAAP) regarding the consideration of events after the reporting period and the assessment of going concern. During the preparation of financial statements of enterprises, it is necessary to constantly pay attention to the impact of war on the continuity of operations and, if possible, to conduct a sensitivity analysis of several possible scenarios to determine whether there is a material uncertainty about the ability of enterprises to continue as a going concern. This may require additional disclosure of information in financial statements [8–12].

In some circumstances, it may be necessary to consider the feasibility of reporting on a going concern basis. For this, the enterprise must consider all available information about the impact of these events on future operations at least within 12 months from the reporting date or after the date of signing the financial statements. However, a longer term is desirable. This assessment of continuity of

Figure 1. The main factors influencing the financial analysis of enterprises because of military operations [1–7]

activity should be constantly updated until the date of approval of the financial statements [14–16].

According to IFRS 10, events after the reporting period are divided into events that indicate conditions that existed at the end of the reporting period and require adjustment after the reporting period, and events that indicate conditions that arose after the reporting period, therefore do not require adjustment after the reporting period [2]. According to IPSAS 6, events after the balance sheet date that provide additional information about the determination of amounts related to conditions that existed at the balance sheet date require adjustments to the relevant assets and liabilities. Events that occur after the balance sheet date and indicate conditions that have arisen after this date do not require adjustment of financial statement items [2]. Since the invasion of Ukraine occurred at the end of February 2022, this event does not require adjustment after the reporting period. According to IPSAS 6, such events should be disclosed in the notes to the financial statements if the lack of information about them would affect the ability of users of the statements to make appropriate assessments and make decisions. According to IAS 10, for each category of significant events that do not require adjustment after the reporting period, the entity should disclose the nature of the events; preliminary assessment of their financial impact or state that such an assessment is impossible [19–20]. Thus, companies, depending on the impact of the war on their business, which will depend on the specific circumstances of the entity, should disclose in the notes to the financial statements information about the potential impact on the next reporting period. Companies should also consider disclosing the potential impact of war

in the management report when communicating the main risks and uncertainties if further possible developments could lead to negative deviations from the company's forecasts. In addition to the impact on business continuity, enterprises must constantly review all areas of financial accounting that are affected by the uncertainty of judgments and estimates (Fig. 2) [1–7]:

Also, in connection with the introduction of martial law in Ukraine, the Law of Ukraine dated 03.03.2022 No. 2115–IX «On the protection of the interests of subjects submitting reports and other documents during the period of martial law or a state of war» [3] provides that, in particular, legal entities submit financial, audit reports and any other documents, the submission of which is required in accordance with the norms of current legislation in documentary and/or electronic form, within three months after the termination or abolition of martial law or the state of war for the entire period of non-submission of reports or the obligation to submit documents [3].

During the period of martial law or a state of war, as well as within three months after its termination, administrative and/or criminal liability for non-submission or late submission of reports and/or documents specified in sub-item 1 shall not apply to individuals, individual entrepreneurs; legal entities paragraph one of Law No. 2115–IX [3]. The National Bank of Ukraine, by resolution of the NBU Board dated March 7, 2022 No. 41 «On the preparation and submission of financial statements during the period of martial law» [4] established the following procedure for the preparation and submission of financial statements by Ukrainian banks during martial law:

Figure 2. Areas of financial accounting that are subject to constant control by the enterprise [1–7]

1. Banks that have not completed the work on drawing up annual financial statements and consolidated annual statements for 2021 in connection with the introduction of martial law must continue this work after the termination or cancellation of martial law;

2. If possible, banks submit and publish on their own website annual financial statements and consolidated financial statements for 2021 together with an audit report and submit financial statements compiled on the basis of the taxonomy of financial statements according to international standards in a single electronic format to the center for collecting financial statements, the operational management of which is carried out by the National Securities and Stock Market Commission;

3. The National Bank does not apply influence measures to banks for violating the deadlines for submission of annual financial statements and consolidated annual financial statements for 2021 together with the auditor's report, as well as interim financial statements and consolidated interim financial statements for the 1st quarter of 2022 during the period of martial law state and within three months after its termination or cancellation.

By Resolution of the NBU Board dated March 6, 2022 No. 39 [5], the NBU also regulated the activities of participants in the non-banking financial services market, non-banking financial groups, the payment market, collection companies and legal entities that received a license to provide collec-

tion services to banks. In particular, influence measures will not be applied to the specified market participants for violations (Fig. 3) [1–7].

Also, the National Commission for Securities and the Stock Market (NCSCFR) adopted a decision dated March 13, 2022 No. 161 [6] regarding the disclosure of regulated information by issuers of securities during the period of martial law in the country. The commission established that during the period of martial law issuers of securities are exempted from the obligation to disclose regulated information within the time limits established by the current legislation and regulatory acts of the regulator [6].

After the end of martial law, issuers of securities disclose regulated information in the following terms:

1. Annual regular information for the 2021 reporting year is disclosed within 90 days after the end of martial law;

2. Interim regular information for the corresponding quarter of 2022 is disclosed together with annual regular information for 2021;

3. Special information about the facts that arose during the period of martial law is disclosed within 30 days after the end of martial law [9–12].

Conclusions.

Therefore, it was established that during the preparation of financial statements and conducting a general financial analysis, all enterprises must necessarily take into account the impact of war and martial law on their continuous activity and conduct a sensitivity

Figure 3. List of main violations for which measures of influence will not be applied to market participants [1–8]

analysis of several possible scenarios of further development. Due to the instability of the economic situation in Ukraine, new obstacles appear in the way of the functioning of enterprises (unjustified risks, unforeseen costs, losses of enterprises due to the conduct of military operations). In particular, the Council of the Audit Chamber of Ukraine issued an information letter regarding the impact of military aggression of the Russian Federation on financial reporting and audit reports, according to which all enterprises are required to prepare financial reporting based on accounting data, which in turn are based on the principles defined by the applicable conceptual basis. All businesses, depending on the impact of the war on their business, which will depend on the specific circumstances of the business entity, must disclose in the notes to the financial statements information about the potential impact on the next reporting period. In addition to the impact on the continuity of operations, enterprises must constantly review all areas of financial accounting that are affected by the uncertainty of judgments and estimates.

During the period of martial law or a state of war, as well as within three months after its termination, administrative and/or criminal liability for non-submission or late submission of reports and/or documents specified in sub-item 1 shall not apply to individuals, individual entrepreneurs; legal entities paragraph one of Law No. 2115-IX [3]. After the end of martial law, regulated information is disclosed by issuers of securities in the following terms: annual regular information for the 2021 reporting year is disclosed within 90 days after the end of martial law; interim regular information for the corresponding quarter of 2022 is disclosed together with annual regular information for 2021; special information about the facts that arose during the period of martial law is disclosed within 30 days after the end of martial law.

Список використаних джерел

1. Інформаційний Лист Ради Аудиторської Палати України щодо впливу військової агресії Російської Федерації на фінансову звітність та аудиторські звіти ІНФОРМАЦІЙНИЙ-ЛИСТ-АПУ.pdf (apu.com.ua)
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 IFRS-10_ukr_2016.pdf (mof.gov.ua) https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS-10_ukr_2016.pdf
3. Законом України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та

інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» <https://docs.dtkk.ua/doc/2115-20>

4. Україні Законом України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» Про захист інтересів суб'єкт... | від 03.03.2022 № 2115-IX (rada.gov.ua) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text>

5. Правління Національного Банку України Постанова 07.03.2022 № 41 «Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану» Про складання та подання фінансов... | від 07.03.2022 № 41 (rada.gov.ua) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041500-22#Text>

6. Постанова Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, (bank.gov.ua) https://new.bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_06032022_39

7. Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів Рішення від 13.03.2022 №161 | «Дебет-Кредит» – Нормативні документи (dtkk.ua) <https://docs.dtkk.ua/doc/vr161863-22>

8. Як війна впливає на фінзвітність: роз'яснення Аудиторської палати (dtkk.ua) <https://news.dtkk.ua/accounting/reposts/75705-yak-viina-vplivaje-na-finzvinit-royasnennya-auditorskoyi-palati>

9. Борохвостов В. Інформаційно-фінансові технології гібридної війни: методологічні підходи до аналізу змісту, виникнення, реагування та запобігання / В. Борохвостов, Л. Скуріневська, Ю. Луцик // Social development & Security. – 2019. – Vol. 9, Iss. 6. – С. 56–76.

10. Зоріна О. А. Фінансова та податкова звітність суб'єктів малого підприємництва / О. А. Зоріна, О. В. Петраковська, О. А. Юрченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – № 12. – С. 100–106.

11. Іванченкова Л. В. Методологія моніторингу, аналізу й контролю фінансово-економічних результатів підприємств / Л. В. Іванченкова, О. О. Долинська // Український журнал прикладної економіки. – 2018. – Т. 3, № 4. – С. 106–117.

12. Калінеску Т. В. Порівняльний аналіз обліково-фінансового механізму взаємодії суб'єктів господарювання / Т. В. Калінеску, Хуан Юфен // Часопис економічних реформ. – 2022. – № 1. – С. 50–55.

13. Комарецька П. В. Фінансове планування як передумова розвитку фінансового потенціалу промислових підприємств / П. В. Комарецька // Вісник

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна «Проблеми стійкого соціально-економічного розвитку України». – 2006. – № 730. – С. 90–93.

14. Кузнецова А. Я. Аналіз фінансових відносин суб'єктів господарювання з погляду їх електронної взаємодії / А. Я. Кузнецова, Г. Г. Чмерук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. – 2020. – № 6. – С. 137–144.

15. Купріна Н. М. Особливості фінансового аналізу найбільш важливих груп активів в системі управління діяльністю підприємства / Н. М. Купріна, Т. М. Ступницька, О. М. Величко // Економіка харчової промисловості. – 2022. – Т. 14, Вип. 2. – С. 58–67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2022_14_2_9.

16. Ладижець В. І. Моделі та методи технічного аналізу фінансових ринків / В. І. Ладижець, С. А. Теренчук // Управління розвитком складних систем. – 2021. – Вип. 48. – С. 47–52.

17. Пузирьова П. В. Актуальні аспекти забезпечення технологічної конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс] / П. В. Пузирьова // Ефективна економіка. – 2014. – № 9. – Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3365>

18. Пузирьова П.В. Вдосконалення управління персоналом шляхом мінімізації економічного ризику / П.В. Пузирьова // Національний дослідний економічний інститут Міністерства економіки України «Формування ринкових відносин в Україні»: Зб. наук. праць. – Вип. № 11, 2008. – Київ:НДІ ЕМЕУ. – 2008. – С.43–46.

19. Слюсар С. Т. Інформаційне забезпечення аналізу і аудиту фінансових результатів діяльності підприємства / С. Т. Слюсар, Л. І. Бурдонос // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2022. – № 1. – С. 60–64.

20. Федоришина Л. І. Методичні аспекти аналізу управління фінансовою безпекою підприємства / Л. І. Федоришина // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2021. – № 4. – С. 178–193.

References

1. Informatsiyni Lyst Rady Audytorskoï Palaty Ukrainy shchodo vplyvu viiskovoi ahresii Rosiiskoi Federatsii na finansovu zvitnist ta audytorski zvity [Information Letter of the Council of the Audit Chamber of Ukraine regarding the influence of the military aggression of the Russian Federation on financial reporting and audit reports] URL: [ІНФОРМАЦІЙНИЙ–ЛИСТ–АПУ.pdf](https://www.apu.com.ua/infomatsiyniy-lyst-apy) (apu.com.ua) [in Ukrainian].

2. Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 10 IFRS–10_ukr_2016.pdf [International Financial Reporting Standard 10 IFRS–10_ukr_2016.pdf] URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS–10_ukr_2016.pdf [in Ukrainian].

3. Zakon Ukrainy vid 03.03.2022 № 2115–IX «Pro zakhyst interesiv sub'iektiv podannia zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period dii voiennoho stanu abo stanu viiny» [Law of Ukraine dated 03.03.2022 No. 2115–IX «On protection of the interests of subjects submitting reports and other documents during martial law or a state of war»] URL: <https://docs.dtkk.ua/doc/2115–20> [in Ukrainian].

4. Zakon Ukrainy vid 03.03.2022 № 2115–IX «Pro zakhyst interesiv sub'iektiv podannia zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period dii voiennoho stanu abo stanu viiny» Pro zakhyst interesiv subiekt... | vid 03.03.2022 № 2115–IX [Law of Ukraine dated 03.03.2022 No. 2115–IX «On protection of the interests of subjects submitting reports and other documents during the period of martial law or a state of war» On protection of the interests of subjects... | dated 03.03.2022 No. 2115–IX] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115–20#Text> [in Ukrainian].

5. Pravlinnia Natsionalnoho Banku Ukrainy Postanova 07.03.2022 № 41 «Pro skladannia ta podannia finansovoi zvitnosti v period zaprovadzhennia voiennoho stanu» Pro skladannia ta podannia finansov... | vid 07.03.2022 № 41 (rada.gov.ua) [Board of the National Bank of Ukraine Resolution 07.03.2022 No. 41 «On the preparation and submission of financial statements during the period of martial law» On the preparation and submission of financial... | dated 07.03.2022 No. 41 (rada.gov.ua)] URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0041500–22#Text> [in Ukrainian].

6. Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 06 bereznia 2022 roku № 39 «Pro vrehuliuvannia diialnosti uchashnykiv rynku nebankivskykh finansovykh posluh, nebankivskykh finansovykh hrup, uchashnykiv platizhnoho rynku, kolektorskykh kompanii ta yurydychnykh osib, (bank.gov.ua) [Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated March 6, 2022 No. 39 «On regulating the activities of non–bank financial services market participants, non–bank financial groups, payment market participants, collection companies and legal entities, (bank.gov.ua)] URL: https://new.bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_06032022_39 [in Ukrainian].

7. Shchodo rozkryttia rehulovanoi informatsii emitentamy tsinnykh paperiv Rishennia vid 13.03.2022 №161 | «Debet–Kredyt» – Normatyvni dokumenty (dtkk.ua) [Regarding the disclosure of regulated information by issu-

ers of securities Decision No. 161 dated 03.13.2022 | «Debit–Credit» – Regulatory documents (dtkk.ua) URL: <https://docs.dtkk.ua/doc/vr161863-22> [in Ukrainian].

8. Yak viina vplyvaie na finzvitnist: roziasnennia Audytorskoï palaty (dtkk.ua) [How war affects financial reporting: explanation of the Chamber of Auditors (dtkk.ua)] URL: <https://news.dtkk.ua/accounting/reposts/75705-yak-viina-vplivaje-na-finzvitnist-roziasnennia-audytorskoï-palaty> [in Ukrainian].

9. Borokhvostov, V. (2019). Informatsiino–finansovi tekhnolohii hibrydnoi viiny: metodolohichni pidkhody do analizu zmistu, vynyknennia, reahuvannia ta zapobihannia [Information and financial technologies of hybrid war: methodological approaches to the analysis of content, occurrence, response and prevention]. Social development & Security = Social development & Security. – 2019. – Vol. 9, Iss. 6. – P. 56–76 [in Ukrainian].

10. Zorina, O. A. (2021). Finansova ta podatkova zvitnist sub'iektiv maloho pidpriemnytstva [Financial and tax reporting of subjects of small business]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine. – 2021. – No. 12. – P. 100–106 [in Ukrainian].

11. Ivanchenkova, L. V. (2018). Metodolohiia monitorynhu, analizu y kontroliu finansovo–ekonomichnykh rezultativ pidpriemstv [Methodology of monitoring, analysis and control of financial and economic results of enterprises. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky = Ukrainian Journal of Applied Economics. – 2018. – Vol. 3, No. 4. – P. 106–117 [in Ukrainian].

12. Kalinesku, T. V. (2022). Porivnialnyi analiz oblikovo–finansovoho mekhanizmu vzaiemodii sub'iektiv hospodaruvannia [Comparative analysis of the accounting and financial mechanism of the interaction of economic entities]. Chasopys ekonomichnykh reform = Journal of economic reforms. – 2022. – No. 1. – P. 50–55 [in Ukrainian].

13. Komaretska, P. V. (2006). Finansove planuvannia yak peredumova rozvytku finansovoho potentsialu promyslovykh pidpriemstv [Financial planning as a prerequisite for the development of the financial potential of industrial enterprises]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina = Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazina «Problems of sustainable socio–economic development of Ukraine». – 2006. – No. 730. – P. 90–93 [in Ukrainian].

14. Kuznietsova, A. Ya. (2020). Analiz finansovykh vidnosyn sub'iektiv hospodaruvannia z pohliadu ykh elektronnoi vzaiemodii [Analysis of financial relations of business entities from the point of view of their electronic interaction]. Mizhnarodnyi naukovi zhurnal «In-

ternauka» = International scientific journal «Internauka». Series: Economic sciences. – 2020. – No. 6. – P. 137–144 [in Ukrainian].

15. Kuprina, N. M. (2022). Osoblyvosti finansovoho analizu naibilsh vazhlyvykh hrup aktyviv v systemi upravlinnia diialnistiu pidpriemstva [Peculiarities of the financial analysis of the most important groups of assets in the management system of the enterprise's activities]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti = Food industry economy. – 2022. – Volume 14, Issue 2. – P. 58–67 [in Ukrainian].

16. Ladyzhets, V. I. (2021). Modeli ta metody tekhnichnoho analizu finansovykh rynkiv [Models and methods of technical analysis of financial markets]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system = Management of development of complex systems. – 2021. – Issue 48. – pp. 47–52 [in Ukrainian].

17. Puzyrova, P. V. (2014). Aktualni aspekty zabezpechennia tekhnolohichnoi konkurentospromozhnosti pidpriemstv v suchasnykh umovakh [Actual aspects of ensuring the technological competitiveness of enterprises in modern conditions]. Efektyvna ekonomika = Effective economy. – 2014. – No. 9. – Access mode: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3365> [in Ukrainian].

18. Puzyrova, P.V. (2008). Vdoskonalennia upravlinnia personalom shliakhom minimizatsii ekonomichnoho ryzyku [Improving personnel management by minimizing economic risk]. Natsionalnyi doslidnyi ekonomichnyi instytut Ministerstva ekonomiky Ukrainy «Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini» = National Research Economic Institute of the Ministry of Economy of Ukraine «Formation of Market Relations in Ukraine»: Collection. of science works – Issue No. 11, 2008. – Kyiv: NDEI MEU. – 2008. – P.43–46 [in Ukrainian].

19. Sliusar, S. T. (2022). Informatsiine zabezpechennia analizu i audytu finansovykh rezultativ diialnosti pidpriemstva [Information support for the analysis and audit of financial results of the enterprise]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu = Bulletin of the Berdyan University of Management and Business. – 2022. – No. 1. – P. 60–64 [in Ukrainian].

20. Fedoryshyna, L. I. (2021). Metodichni aspekty analizu upravlinnia finansovoiu bezpekoiu pidpriemstva [Methodological aspects of the analysis of the management of financial security of the enterprise]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky = Economics. Finances. Management: topical issues of science and practice. – 2021. – No. 4. – P. 178–193 [in Ukrainian].

Дані про автора

Кононенко Ганна Ігорівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
e-mail: annuta30@gmail.com

Data about the author

Anna Kononenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Business Consulting, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
e-mail: annuta30@gmail.com

ПЕТРАКОВСЬКА О.В.

Зобов'язання: сутність, класифікація, облік

Актуальність теми дослідження. Відповідно до вимог до подання бухгалтерської (фінансової) звітності найважливішою інформацією, що характеризує фінансовий стан підприємства, є інформація про його зобов'язання перед іншими юридичними та фізичними особами. Разом з цим, незважаючи на багаторічні реформування бухгалтерського обліку в Україні у методиці та організації найважливіших об'єктів бухгалтерського обліку – зобов'язань підприємств зберігаються суттєві проблеми. Відсутній єдиний термінологічний простір у сфері питань обліку зобов'язань, немає єдиної класифікації різних видів зобов'язань. Це свідчить про необхідність розробки єдиних концептуальних основ бухгалтерського обліку зобов'язань підприємств. Зберігаються проблеми у методиці обліку конкретних видів зобов'язань: правила їх визнання, методика оцінки, вимоги до відображення у звітності. Наявність перелічених проблем вказує на необхідність удосконалення методик визнання, оцінки та відображення у звітності зобов'язань та організації їх обліку у практичній діяльності підприємств.

Метою дослідження є: розробка та обґрунтування теоретичних, методичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку зобов'язань підприємств для забезпечення достовірного відображення показника зобов'язань у фінансовій звітності.

Методи дослідження. В статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результати дослідження. Розглянуто сучасні підходи щодо визначення і визнання, оцінки та класифікації зобов'язань підприємства. Обґрунтовано необхідність виділення різноманітних класифікаційних ознак для групування зобов'язань з метою їх оптимізації. Надано пропозиції з удосконалення обліку конкретних видів зобов'язань.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств.

Висновки за статтею. У результаті проведеного дослідження встановлено детальну класифікацію зобов'язань, яка дає можливість глибше зрозуміти їх сутність, а також допомагає внутрішнім та зовнішнім користувачам отримувати різнобічну інформацію про зобов'язання з метою їх оптимізації. Дослідження сучасних реалій з питань обліку зобов'язань показує, що їх тематику можна поділити на такі групи: теоретичні аспекти, пов'язані з обліком зобов'язань; питання обліку зобов'язань конкретних видів; проблеми оцінки зобов'язань; питання обліку зобов'язань, що виникають при конкретних господарських операціях; проблеми розкриття інформації про зобов'язання у звітності.

Ключові слова: зобов'язання, нормативно – правова база, облік, класифікація.

PETRAKOVSKAYA E.V.

Obligations: essence, classification, accounting

Relevance of the research topic. According to the requirements for submitting accounting (financial) statements, the most important information characterizing the financial condition of the enterprise is information about its obligations to other legal entities and individuals. At the same time, despite many years of accounting reforms in Ukraine, significant problems remain in the methodology